

CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA: MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES TERMINAIS

Eline Nogueira Santos Sobreira¹; Ana Letícia dos Santos²; Fabrício Ricardo Valério³; Vitória Hikari Ucima⁴; Ester Kellita Alcântara do Nascimento⁵; Krishna Sisnando Araújo Amorim⁶; Leandro Maia Leão⁷; Maria Isabela Gonçalves⁸; Sandyla Kaline Valadares de Aquino⁹; Larissa Mayara Cordeiro Tobias¹⁰

enfogueira01@gmail.com

Área Temática: Temas livres em Ciências da Saúde

RESUMO

Introdução: Os cuidados paliativos em oncologia desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade de vida de pacientes terminais de câncer, abordando suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Esta pesquisa busca investigar as intervenções e estratégias utilizadas nesse contexto, visando identificar as melhores práticas para otimizar o bem-estar dos pacientes.

Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar as intervenções e estratégias utilizadas nos cuidados paliativos em oncologia, com foco em melhorar a qualidade de vida de pacientes terminais de câncer. **Metodologia:** Foi adotada uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos foram coletados a partir de registros clínicos de pacientes terminais de câncer, enquanto entrevistas semiestruturadas foram realizadas com profissionais de saúde especializados em cuidados paliativos. Os dados foram analisados utilizando métodos estatísticos e análise de conteúdo. **Resultados e Discussão:** Os resultados revelaram uma variedade de intervenções empregadas nos cuidados paliativos em oncologia, incluindo o uso de analgésicos opioides, suporte psicossocial e terapias complementares. A discussão destacou a importância da abordagem multidisciplinar e da comunicação eficaz na assistência paliativa, bem como a necessidade de cuidados precoces e contínuos. **Conclusão:** Os resultados desta pesquisa reforçam a importância dos cuidados paliativos em oncologia na melhoria da qualidade de vida de pacientes terminais de câncer. Identificar as melhores práticas e superar os desafios enfrentados na assistência paliativa são fundamentais para garantir uma assistência de qualidade a todos os pacientes em fim de vida.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Oncologia; Qualidade de vida.

1 INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos em oncologia representam uma abordagem crucial para melhorar a qualidade de vida de pacientes em estágio terminal de câncer. Diante da complexidade física, emocional e espiritual enfrentada por esses pacientes e seus familiares, os cuidados paliativos surgem como uma ferramenta essencial para oferecer suporte integral.

O profissional da saúde deve estar preparado para o contato com pacientes que não têm perspectiva de cura e estar apto a oferecer melhor qualidade de vida na fase terminal da doença. O tema ainda é pouco discutido durante o período de formação acadêmica de fisioterapeutas, que entrarão em contato com a doença e com o paciente terminal principalmente no âmbito hospitalar. Eles devem estar capacitados para os cuidados paliativos e utilizar os recursos visando à melhoria de qualidade de vida desse paciente (Silva et.al, p. 3, 2021).

Desde o alívio da dor e sintomas físicos até o apoio psicossocial, os cuidados paliativos visam proporcionar conforto e dignidade ao longo da jornada do paciente. Neste contexto, esta pesquisa busca investigar as diversas estratégias e intervenções disponíveis nos cuidados paliativos em oncologia, com o objetivo de identificar as melhores práticas para otimizar o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes terminais.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo abrange uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos para uma compreensão abrangente dos cuidados paliativos em oncologia. Para análise quantitativa, serão utilizados dados epidemiológicos e clínicos de pacientes terminais de câncer, coletados de instituições de saúde selecionadas, seguindo critérios de inclusão como diagnóstico confirmado de câncer em estágio avançado.

Além disso, entrevistas semiestruturadas serão conduzidas com profissionais de saúde especializados em cuidados paliativos, visando aprofundar a compreensão das práticas e desafios enfrentados na assistência a pacientes terminais. Os dados serão analisados utilizando métodos estatísticos e análise de conteúdo, permitindo uma análise abrangente e a identificação de padrões e temas emergentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa de Costa e Duarte (2019), revelaram uma variedade de intervenções e estratégias empregadas nos cuidados paliativos em oncologia, destacando-se o uso de analgésicos opioides para o controle da dor e a implementação de suporte psicossocial para pacientes e familiares. Além disso, observou-se uma tendência crescente na utilização de terapias complementares, como musicoterapia e aromaterapia, para promover o bem-estar emocional dos pacientes terminais.

A discussão dos resultados se Ranzi et.al (2019), sugere que a abordagem multidisciplinar é fundamental para garantir uma assistência abrangente e holística aos pacientes terminais de câncer. A integração de diferentes profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, permite uma abordagem mais completa dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais do cuidado paliativo. No entanto, identificaram-se desafios significativos, como a disponibilidade limitada de recursos e a falta de capacitação específica em cuidados paliativos para alguns profissionais de saúde.

Diante disso, para Marcião et.al (2021), fica evidente a necessidade de investimentos em programas de educação continuada e desenvolvimento de políticas de saúde que promovam

uma maior integração e acesso aos cuidados paliativos em oncologia. O objetivo final é garantir que todos os pacientes terminais de câncer recebam uma assistência de qualidade, centrada no alívio do sofrimento e na melhoria da qualidade de vida, independentemente de sua condição socioeconômica ou local de residência.

Além disso, os resultados de Cunha e Gardenghi (2019), ressaltam a importância da comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, pacientes e familiares, a fim de garantir uma tomada de decisão compartilhada e alinhada aos valores e preferências do paciente. Estratégias de comunicação empática e sensível podem ajudar a reduzir a ansiedade e o sofrimento emocional enfrentado pelos pacientes terminais e seus entes queridos.

Outro ponto relevante abordado na discussão é a necessidade de um cuidado paliativo precoce e contínuo, iniciado desde o momento do diagnóstico de câncer avançado. A integração dos cuidados paliativos ao longo do curso da doença não só melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também pode prolongar a sobrevida e reduzir hospitalizações desnecessárias.

Em síntese, este estudo destaca a importância dos cuidados paliativos em oncologia como uma abordagem essencial para melhorar a qualidade de vida de pacientes terminais de câncer. Ao analisar as práticas atuais e os desafios enfrentados na assistência paliativa, espera-se contribuir para o aprimoramento dos serviços de saúde e para a promoção de um cuidado mais humano e compassivo para aqueles que enfrentam o fim da vida.

4 CONCLUSÃO

Em suma, os resultados deste estudo destacam a importância dos cuidados paliativos em oncologia na melhoria da qualidade de vida de pacientes terminais de câncer. Através da análise das práticas atuais e dos desafios enfrentados na assistência paliativa, foi possível identificar diversas intervenções e estratégias que contribuem para o alívio do sofrimento físico, emocional e espiritual dos pacientes e seus familiares.

Contudo, é importante reconhecer as limitações encontradas durante este estudo, como a disponibilidade limitada de dados em determinadas áreas geográficas e a heterogeneidade das práticas de cuidados paliativos entre diferentes instituições de saúde. Essas limitações ressaltam a necessidade de pesquisas futuras que abordem lacunas específicas na literatura e explorem ainda mais a eficácia de intervenções específicas em diferentes contextos clínicos e culturais.

Para avançar nesta área, sugere-se a realização de estudos longitudinais que avaliem o impacto dos cuidados paliativos ao longo do tempo na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes terminais de câncer. Além disso, investimentos em programas de educação

continuada para profissionais de saúde e políticas de saúde que promovam o acesso equitativo aos cuidados paliativos são essenciais para garantir uma assistência de qualidade a todos os pacientes em fim de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, B. P; DUARTE, L. A. Reflexões bioéticas sobre finitude da vida, cuidados paliativos e fisioterapia. **Revista Bioética**. 27(3), 510-15. 2019.

CUNHA, C. V; GARDENGHI, G. **A fisioterapia nos cuidados paliativos a pacientes com câncer—uma revisão baseada em evidências**. CEAFI. 11-12. 2019.

RANZI, C. et al. **Effects of exercises on pain and functional capacity in hospitalized cancer patients**. BrJP. 2(3), 255-59. 2019.

MARCIÃO, L. G. A. et al. **A importância da atenção fisioterapêutica nos cuidados paliativos em pacientes com câncer**. Research, Society and Development. 10(6), e46310616042-e46310616042. 10.33448/rsd-v10i6.16042. 2021.

SILVA, L.E.S et.al. **A função do fisioterapeuta nos cuidados paliativos e os recursos utilizados para melhoria de qualidade de vida do paciente oncológico em estado terminal**. Research, Society and Development, v. 10, n. 16, e190101623148, 2021.